

**АНАЛИЗ ПРОВЕДЕННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА ПО ИЗУЧЕНИЮ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ У
СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ**

Матмуратова Д.Р.

студентка 3 курса специальности 60310900 – КГУ.

Пирниязова Н.В.

и.о. доцент, Каракалпакский государственный университет, г. Нукус, Узбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15805442>

***Аннотация.** Статья посвящена анализу опытно-экспериментального исследования психологической готовности к школьному обучению у старших дошкольников. Дан анализ проведенной методики эксперимента и сделаны выводы.*

***Ключевые слова:** школьная зрелость, биологический возраст, психологический возраст, интеллект, школьная готовность, моторная готовность.*

Опытно-экспериментальное исследование по изучению психологической готовности к школьному обучению у старших дошкольников проходило в три этапа в процессе психолого-педагогической практики в детском саду №41 города Нукуса Республики Каракалпакстан:

1.Поисково-подготовительный этап: теоретическое изучение психолого-педагогической литературы, подбор методик. На этом этапе выполнено изучение психолого-педагогической литературы по проблеме изучения психологической готовности к школьному обучению у старших дошкольников. Были подобраны методики с учетом возрастных характеристик и темы исследования [4].

2.Опытно-экспериментальный этап: тестирование и обработка результатов. Была проведена психодиагностика испытуемых по методикам: Тест «Исследование интеллектуального уровня» Керна-Йерасека; методика «Отношение ребенка к обучению в школе» Л.И. Божович; методика «Графический диктант» Д.Б. Эльконина. Затем полученные результаты были обработаны. Проведена программа формирования психологической готовности к школьному обучению у детей старшего дошкольного возраста.

3.Контрольно-обобщающий этап: анализ и обобщение результатов исследования, формулирование выводов, проверка гипотезы [1].

В теоретической литературе готовность ребенка к школе во многом определяется его психологической зрелостью, которую необходимо формировать с самого рождения малыша. Как правило, формирование психологической готовности происходит в детском саду или развивающем центре, где проводятся соответствующие занятия. В педагогической практике дошкольный возраст традиционно рассматривался как период, в течение которого психическое и личностное развитие ребенка как бы «дозревает» до того уровня, который позволит ему органично перейти к систематическому школьному обучению. Опыт мировой и отечественной науки предусматривает, что успешная учебная деятельность детей зависит от подготовленности их к школе.

Синонимом готовности детей к обучению в школе является понятие «школьная зрелость», которая в психолого-педагогической литературе трактуется как достигнутый уровень морфологического, функционального и интеллектуального развития ребенка, который позволяет ему успешно преодолевать нагрузки, связанные с систематическим обучением, новым режимом дня в школе [5].

Осознание обществом того факта, что поступивший в школу ребенок далеко не всегда обладает тем уровнем развития познавательных психических процессов и личностных качеств, который необходим для успешного обучения, вызвало проблему готовности к школьному обучению, сначала в плане диагностики, а затем коррекции и специально организованной работы по подготовке ребенка к школе.

Существует несколько подходов к определению понятия, сущности и структуры данного психологического феномена.

Отталкиваясь от ключевого термина «готовность», ученые обоснованно считают, что психологическая готовность к школьному обучению состоит скорее в том, что дети овладевают предпосылками к последующему их усвоению.

Исследование, в современных определениях психологическая готовность к школе раскрывается либо как достигнутый уровень психического развития ребенка, либо как целостное состояние его психики.

Синтез различных подходов позволяет создать достаточно широкое представление о признаках и ключевых компонентах школьной готовности. Поэтому психологическая готовность к школе является сложным структурным образованием, затрагивающим все стороны детской психики. Это состояние достижения определенного уровня психофизиологического, умственного, личностного и эмоционально-волевого развития, позволяющего детям включиться в организованную учебную деятельность.

Психолого-педагогическое исследование проходило в 3 этапа: поисково-подготовительный этап, опытно-экспериментальный этап, контрольно-обобщающий этап.

В работе был использован комплекс методов:

1. Теоретические: аналитико-синтетический, сравнительно сопоставительный, метод моделирования;
2. Экспериментально - эмпирический: констатирующий и формирующий эксперимент, тестирование;
3. Психодиагностические:
 - тест «Исследование интеллектуального развития» Керна-Йерасека;
 - методика «Отношение ребенка к обучению в школе» Л.И. Божович;
 - методика «Графический диктант» Д.Б. Эльконина.

На основе результатов всех проведенных диагностик нами были выявлены уровни готовности детей к школьному обучению по всем 3 компонентам психологической готовности:

- 1) Интеллектуальный компонент;
- 2) Эмоционально-волевой;
- 3) Мотивационный компонент.

На основании результатов по методике «Исследование интеллектуального развития» Керна-Йерасека, можно увидеть, что у большинства воспитанников преобладание высокого уровня интеллектуального развития свидетельствует о хорошей подготовленности детей к переходу на школьное обучение. Для того чтобы определить Эмоционально-волевой компонент нами была проведена методика «Графический диктант» Д.Б. Эльконина. На основании результатов по данной методике мы выявили 7 человек (50 %) высокого уровня воспитанников, 5 человек (35,8%) среднего уровня, низкий 2 человека (14,2%). По результату диагностики высокий уровень преобладает над средним на 14,2%, средний уровень преобладает над низким на 21,6%. Низкий показатель результата, свидетельствует о том, что ребенок не достаточно внимателен и самостоятелен к выполняемым заданиям.

Для исследования мотивационного компонента нами была использована методика «Отношение ребенка к обучению в школе» Л.И. Божович, которая определяет исходную мотивацию обучения у детей, поступающих в школу. На основании результатов методики можно судить о том, что 7 человек (50%) из 14 полностью готовы к поступлению в школу, 7 человек (50%) не достаточно готовы к поступлению в школу.

На базе этого исследования была разработана программа формирования психологической готовности к школьному обучению у старших дошкольников. Она позволила нам создать необходимые условия для работы с детьми и изменить уровень психологической готовности к школьному обучению в процессе проведения программы.

Контрольная диагностика показала, что в ходе эксперимента произошло изменение в результатах диагностики по исследованию уровня психологической готовности к школьному обучению и их результаты по диагностики показали, что уровень психологической готовности к школьному обучению стал выше прежнего уровня.

Формирование психологической готовности к школьному обучению с детьми низкого и среднего уровня психологической готовности привела к успешным сдвигам в отношении ребенка к обучению в школе и их психологической подготовленности.

Детями были выработаны навыки общения, позволяющие снять обиду, эмоциональное напряжение; осознали свои возможности, способности, интересы в целях саморазвития; приобрели развитие уверенности в себе и в своем партнере; развили школьные и коммуникативные навыки; а так же координацию и скорость движений крупных и мелких мышечных групп; можно сказать, что в процессе реализации программы формирования психологической готовности к школьному обучению у детей развивались не только познавательные психические процессы, но и волевые качества так же происходило формирование положительного отношения к школе и воспитывалось желание учиться.

Программа формирования психологической готовности к школьному обучению у старших дошкольников позволила не только организовать совместную деятельность с детьми старшего дошкольного возраста, но и составить психолого-педагогические рекомендации для повышения уровня психологической готовности ребенка к школьному обучению.

Используемая литература

1. Алферов А.Д. Психология развития школьников. Ростов- на-Дону.: Феникс, 2010. 384 с.
2. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. - СПб.: Питер, 2010. 400 с
3. Выготский Л.С. Проблема возраста // Хрестоматия по детской психологии: от младенца до подростка / Под ред. Г.В. Бурменской. - 2-е изд. - М.: МПСИ, 2010. 51-67 с.
4. Постановлением Президента Республики Узбекистан от 8 мая 2019 года № ПП-4312 разработана «Концепция развития системы дошкольного образования в Республике Узбекистан до 2030 года».
5. Эльконин Д.Б. Некоторые вопросы диагностико-психического развития детей: диагностика учебной деятельности и интеллектуального развития детей. - М.: Педагогика, издание 2-е стереотипное, 2010. 416 с.